

FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING TILSHUNOSLIKDA O'RGANILISHI

Yusupova Nodiraxon Erkinjon qizi

**O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali, ingliz tili
o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8333340>

Annotatsiya

Mazkur maqolada frazeologik birliklarning tilshunoslikda o'rganilishi, bu sohada olib borilgan tadqiqotlar va tilshunos olimlar tomonidan frazeologiyaga oid ba'zi atamalarning izohi tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: idioma, leksema, frazema, frazeologizm, polisemiya, sintaksis, frazeologiya.

Frazeologizmlar atamasi termini ilk bor fransuz tilshunosi S. Balli tomonidan fanga tanishtirilgan. Frazeologik birliklar tushunchasiga olim quyidagicha ta'rif beradi: "tilda turg'un holatda mavjud bo'lgan, hamda nutqqa tayyor holatda olib kiriladigan birliklar." Demak, frazeologik birliklar tarkibidagi elementlar (so'zlar) nutq paytida o'zgarishsiz saqlanadi, va bu frazeologizmlarning boshqa til birliklaridan farqli xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Ingliz va Amerika tilshunoslari L.P. Smith, A. Mackay, J. Seidlou, va W. McMordi "idioma" terminini ilk bor o'z asarlarida qo'llashgan va bu atamaga "tarkibidagi so'zlar ma'nosidan kelib chiqib ma'nosi anglashila olmaydigan til birliklari" deb ta'rif berganlar. Yuqorida aytib o'tilgan izohdan tushunishimiz mumkinki, frazeologik birliklar turli tillarda umumiy jihatga ega, va ularning ma'nosini tahmin qilish uchun ular tarkibidagi alohida so'zlarning leksik ma'nosini bilish kifoya emas. Bu holat ingliz va o'zbek tillaridagi frazemalarni qiyosiy tadqiq etish orqali ham kuzatilishi mumkin. Misol uchun, ingliz tilidagi "break a leg" idiomasi tarkibidagi "break" – sindirmoq, yoki "a leg" – oyoq so'zlarining tub ma'nosi frazemaning ma'nosidan tubdan farq qiladi. Bu idioma o'zbek tiliga "omadingni bersin" shaklida tarjima qilinadi. O'zbek tilida ham shunday frazeologizmlar mavjud, masalan, "oshig'i olcha" (omadli), "tegirmondan butun chiqadi" (uddaburon), "tomdan tushganday" (to'satdan).

Frazeologiyaning fan sifatida shakllanishida rus tilshunosi E.D. Polivanovning o'rni beqiyosdir. Uning ta'limotiga ko'ra, frazeologiya sohasining vujudga kelishi, alohida fan sifatida takomillashishi tilshunoslik uchun ahamiyatli bo'lib, bu ko'plab dalillar asosida isbotlanishi mumkin. Polivanovning yozishicha, sintaksisga teng keluvchi yangi sohaning shakllanishiga ehtiyoj sezilmoqda, biroq sinataksis so'z birikmalarining umumiy tiplarini, xususiyatlarini tadqiq etsa, yangi vujudga keladigan yo'nalish so'zlarning o'zaro munosabati asosida yuzaga keladigan birikmalarining aniq individual ma'no jihatlari bilan shug'ullanadi. Polivanov mazkur sohani frazeologiya yoki idiomatika deb nomlanishini taklif etgan.

Nemis tilshunosligida ham frazeologiya sohasining o'rganilishiga katta e'tibor qaratilgan. Turli olimlar frazeologiyaga oid tushunchalarni izohlab, o'z nazariyalarini taklif etganlar. Yana bir talay tilshunos olimlar frazeologik birliklarni turli tamoyillar negizida tasniflashga, frazeologizmlarni alohida guruhlarga bo'lib o'rganishga harakat qilishgan. Masalan, M. D. Stepanov va I.I. Chernishovalar frazeologik birliklarning strukturaviy va semantik guruhlari mavjud ekanligini ta'kidlaganlar. Mashhur lingvist U. Fiks frazeologizmlarni gap bilan qiyoslab, tarkibidagi ish harakatni bildiruvchu leksemaning ma'nosi frazeologik ma'noga ta'sir ko'rsatishi yoki ko'rsatmasligini hisobga olib, bunday birliklarning 2 turi mavjudligini aytgan.

Teo Shippan esa frazeologizmlarni “frazeologik butunlik” va “turg’un birikmalar” kabi guruhlarga ajiratgan.

Frazeologiya o‘zbek tilshunosligida ham chuqur o‘rganilgan sohalardan biri sanaladi. Bu sohada tadqiqotlar o‘tkazgan va ilmiy ishlar olib borgan o‘zbek tilshunoslari tarkibiga M.E. Umarxo‘jayev, A.A. Yaxshiyev, M.A. Kuchiyev kabi olimlarni kiritishimiz mumkin. M. A. Kuchiyev o‘zining “Frazeologiyaning tilshunoslikda o‘rganilishi” nomli maqolasida frazeologizmlarni erkin so‘z birikmalaridan farqlab, quyidagi fikrlarni bayon etadi: “Erkin so‘z birikmalari so‘zlashuv jarayonida yaratiladi va ular qo‘llanilish jarayonida o‘z ma‘nosini yo‘qotib, ko‘chma ma‘no hisobiga turg’un birikmaga aylanishi mumkin. Misol uchun, nemis tilida “Jemandem den Kopf waschen” so‘z birikmasi erkin holatda “kimningdir boshini yuvmoq” deb tarjima qilinadi, ko‘chma ma‘noda esa ibora sifatida ishlatilib, “koyimoq, tanbeh bermoq” degan ma‘noni anglatadi.”

Yuqorida ta’kidlab o‘tilgan frazeologik birliklarning polisemantik va amonimlik xususiyati boshqa tillarda ham mavjud va quyida biz buni ingliz va o‘zbek tillari misolida tahlil qilamiz. Masalan, o‘zbek tilidagi “boshiga ko‘tarmoq” birligi erkin so‘z birikmasi holatida “nimanidir boshi ustiga qo‘ymoq” degan ma‘noni ifodalaydi, lekin bu birlik ko‘chma ma‘noda ibora sifatida ishlatilib ikki xil ma‘no bildirishi mumkin: 1) xarxasha qilmoq, shovqin-suron solmoq; 2) xurmat qilmoq, izzat ko‘rsatmoq. Ingliz tilida “blue ribbon” birligi mavjud bo‘lib, erkin so‘z birikmasi shaklida “ko‘k lenta” degan ma‘noni anglatadi. Lekin ko‘chma ma‘noda qo‘llanganda 1) eng nufuzli mukofot (Sally’s science project won the blue ribbon because it was the best in the contest – Sallyning ilmiy loyihasi eng nufuzli mukofotni qo‘lga kiritdi, sababi u musobaqada eng zo‘ri edi.) 2) saralab olingan. (The president assembled a blue ribbon panel of experts to study the problem – Prezident muommoni o‘rganish uchun saralangan mutaxassislar guruhini tayinladi.) degan ma‘nolarni bildirishi mumkin.

References:

1. Abduazizov A., Sodiqov A., Bashakov N. Umumiy tilshunoslik T., 1979.
2. Алехина А.И. Семантические группы во фразеологии современного английского языка. М., 1977.
3. Алехина А.И. Фразеологическая единица и слово. М., 1979.
4. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. T., 1978.
5. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. T., 1978